

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 504

DOI 10.5281/zenodo.14936598

Научная статья

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ХМАО

THE IMPACT ON ATMOSPHERIC AIR OF THE DRILLING PROCESS OF PRODUCTION WELLS AT THE PRIOBSKOYE FIELD KYMAO

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,

*Уфимский государственный нефтяной технический университет,
Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим».*

БАРАХНИНА ВЕРА БОРИСОВНА,

*кандидат технических наук, доцент,
Уфимский государственный нефтяной технический университет.*

ИЛЬЯСОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*Уфимский государственный нефтяной технический университет,
ПАО ОДК-УМПО.*

VASILIEV ALEXANDER VLADIMIROVICH,

*Ufa State Petroleum Technological University,
Branch of PJSC ANC Bashneft Bashneft-Ufaneftekhim.*

BARAKHNINA VERA BORISOVNA,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Ufa State Petroleum Technological University.*

ILYASOV IVAN ALEXANDROVICH,

*Ufa State Petroleum Technological University,
PJSC UEC-UMPO.*

Статья посвящена процессу бурения эксплуатационных скважин. В частности, рассматриваются его особенности на территории Приобском месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз», находящемся на значительном удалении от мест постоянного проживания людей. В исследовании применены методы расчета приземных концентраций вредных веществ при сжигании твердого топлива в котлоагрегатах, выбросов от автотранспорта и др. Рассчитаны выбросы в атмосферный воздух от котельной, буровой установки, погружного пневмоударника, передвижных дизельных электростанций, автотранспорта, а также емкостей горюче-смазочных материалов и нефти. Сделан вывод, что в период строительства скважины выбросы от вышеперечисленных источников загрязнения атмосферы кратковременны и происходят только в период строительства. В результате исследования выявлено, что на стадии бурения скважин наиболее весомый вклад в загрязнение

атмосферы будет вносить котельная. На стадии освоения наибольший объем выбросов будет производиться от погружного пневмоударника и буровой установки.

The article is devoted to the process of drilling production wells. In particular, its features are considered on the territory of the Priobskoye deposit of LLC RN-Yuganskneftegaz, located at a considerable distance from the places of permanent residence of people. The study uses methods for calculating surface concentrations of harmful substances during the combustion of solid fuels in boilers, emissions from vehicles, etc. Atmospheric air emissions from a boiler house, drilling rig, submersible air hammer, mobile diesel power plants, motor vehicles, as well as fuel and lubricants and oil tanks are calculated. It is concluded that during the construction of the well, emissions from the above-mentioned sources of atmospheric pollution are short-lived and occur only during construction. As a result of the study, it was revealed that at the stage of drilling wells, the boiler room will make the most significant contribution to atmospheric pollution. At the development stage, the largest amount of emissions will be produced from a submersible air hammer and a drilling rig.

Ключевые слова: воздействие, выбросы, атмосферный воздух, процесс бурения, эксплуатационная скважина, месторождение нефти.

Key words: impact, emissions, atmospheric air, drilling process, production well, deposit of oil.

Важной частью техноферной безопасности является защита окружающей среды [3; 6]. Особенно актуально соблюдение основных норм экологической безопасности при разработке нефтегазовых месторождений Западно-Сибирской нефтеносной провинции, т.к. биоценозы Крайнего севера Российской Федерации наиболее уязвимы к хозяйственной деятельности нефтяных компаний [1]. Вопросы воздействия на окружающую среду процесса бурения эксплуатационных скважин рассматриваются в работах таких российских ученых, как Тагирова К.Б., Гилязов А.А., Вадулина Н.В. [7]. Значение техногенного влияния геологоразведочных работ на экологическое состояние биоценозов анализируется в работах таких отечественных авторов, как Желонкина Е.Э., Фомина А.В., Пафнурова Е.Г., Чуксин И.В. [2]. Ряд зарубежных авторов (Нурлыева А., Салыхова О., Нурыева С., Бердиева Г.) рассматривают в своих работах современные технологии снижения воздействия на биогеоценозы процессов строительства нефтегазовых скважин [5].

Однако ощущается недостаток работ, посвященных анализу и обобщению конкретного опыта строительства эксплуатационных скважин Приобского месторождения Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Актуальность темы и недостаточная ее изученность определили цель, объект и предмет исследования.

Цель исследовательской работы – анализ воздействия на атмосферный воздух процесса бурения эксплуатационных скважин на Приобском месторождении ХМАО.

Объект исследования – Приобское месторождение, эксплуатируемое ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- инвентаризация источников выбросов на Приобском месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз»;
- расчет показателей загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ);
- анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ (ЗВ), выделяющихся в процессе строительства эксплуатационных скважин Приобского месторождения ХМАО.

Загрязнение атмосферы в процессе строительства скважин на Приобском месторождении ХМАО происходит при работе котельной ПКН-2М, буровой установки А-50, погружно-

го пневмоударника (ППУ), передвижных дизельных электростанций, сварочных агрегатов и передвижного транспорта [8]. Возможны потери углеводородов от емкостей горюче-смазочных материалов (ГСМ) и нефти [4; 9].

В рамках данной работы оценен уровень загрязнения атмосферы, создаваемый источниками загрязнения атмосферы (ИЗА) на площадке бурения скважины. Предполагалась работа трех котлов (сжигающих в качестве топлива нефть) в котельной в процессе производства подготовительных работах к бурению и ППУ при освоении скважины. Для определения массы выбросов ЗВ при работе котлов на местном топливе (нефть) в котельной годовой расход топлива определен из расчета расхода топлива на один котел для котельной ПКН-2М (80 кг/час), времени работы котельной (240 ч.) и отопительного сезона (сентябрь-май).

Буровые реагенты (БР) поступают на склад в многослойных мешках из синтетических материалов весом 20-50 кг – мягких контейнерах (МКР). Растаривание и пересыпка материалов на складе хранения не предусматриваются, МКР исключают пыление. Приготовление растворов осуществляется на буровой площадке. Раствор готовится поэтапно, и БР вводятся по интервалам бурения скважины в небольших количествах ($\approx 4\text{м}^3$). Расчет количества выделяющихся ЗВ при приготовлении бурового раствора нецелесообразен, т. к. при ручной загрузке БР из мешков весом 20-50 кг пыление незначительное и не оказывает сколько-нибудь значимого воздействия на атмосферный воздух. Все расчеты массы выбрасываемых ЗВ проведены от каждого вида оборудования для каждого этапа работ по строительству скважины. Размещение источников выбросов ЗВ в атмосферу на площадке буровой представлено на рис. 1.

Рис. 1. Карта-схема ИЗА

Для расчета загрязнения атмосферы взяты максимальные выбросы ЗВ от оборудования при нормальной его эксплуатации (рабочий режим) на каждый этап работ. В расчет рассеивания ЗВ не включен сварочный агрегат и автотранспорт. Сварочные работы проводятся при необходимости на разных участках площадки. Режим работы автомобильной и дорожно-строительной техники в период строительства не регламентирован и характеризуется постоянным изменением местоположения техники на площадке строительства, количеством одновременно эксплуатирующихся транспортных единиц, различным режимом и временем работы ДВС.

Расчеты загрязнения атмосферы проведены по каждому ЗВ отдельно, кроме этого по группам суммации: ангидрид сернистый, азота оксиды, мазутная зола (гр. 6006); азота диоксид, ангидрид сернистый (гр. 6009). Расчет рассеивания тяжелых фракций углеводородов от дизельных электростанций проведен по ПДК для керосина, от емкостей ГСМ по ПДК для углеводородов предельных C₁₂-C₁₉. Загрязнение приземного слоя атмосферы определено в каждом узле расчетной площадки, кроме этого, в четырех расчетных точках, расположенных на границе санитарно-защитной зоны объекта. На основании расчетов определено загрязнение в радиусе 2 км от площадки буровой.

Таблица 1. Загрязнение атмосферного воздуха на границе СЗЗ

Наименование этапа работ	Наименование ЗВ	Максимальные расчетные приземные концентрации, в долях ПДК
Вышкомонтажные работы	Азота диоксид	1,40
	Азота оксид	<0,5
	Сажа	<0,5
	Ангидрид сернистый	<0,5
	Углерода оксид	<0,5
	Формальдегид	<0,5
	Керосин	<0,5
	Группа суммации	1,07
Подготовительные работы к бурению, бурение, крепление скважин	Азота диоксид	2,63
	Азота оксид	<0,5
	Сажа	<0,5
	Ангидрид сернистый	<0,5
	Углерода оксид	<0,5
	Формальдегид	<0,5
	Керосин	<0,5
	Мазутная зола	<0,5
	Группа суммации	2,39
Освоение скважин	Азота диоксид	0,59
	Азота оксид	<0,5
	Сажа	<0,5
	Ангидрид сернистый	<0,5
	Углерода оксид	<0,5
	Углеводороды C ₁ -C ₅	<0,5
	Керосин	<0,5
	Группа суммации	<0,5

Анализ табличного и графического материалов показывает, что в период строительства скважины в контрольных точках на границе СЗЗ объекта создаются зоны повышенных концентраций диоксида азота и групп суммации 6006, 6009 (по ФККО). В период вышкомонтажных работ (1 этап) расчетная максимальная приземная концентрация диоксида азота – 1,40 ПДКн.м., группы суммации 6009 – 1,07 ПДКн.м. В период бурения (2 этап) расчетная максимальная приземная концентрация диоксида азота – 2,63 ПДК н.м., группы суммации 6006 – 2,48 ПДКн.м., 6009 – 2,39 ПДКн.м. Расчетные приземные концентрации остальных ЗВ не превышают критерия качества атмосферного воздуха для населенных мест.

В результате исследовательской работы были сделаны следующие выводы:

- основными ИЗА при бурении скважин на Приобском месторождении являются котельная, буровая установка, погружной пневмоударник, передвижные дизельные электростанции, автотранспорт, а также емкости горюче-смазочных материалов и нефти;
- учитывая время работы и расход топлива, очевидно, что наиболее весомый вклад в загрязнение атмосферу будут вносить котельная (стадия бурения), а также ППУ и А-50 (стадия освоения);
- в период строительства скважин выбросы от вышеперечисленных ИЗА кратковременны, происходят в обозначенные периоды строительства и находятся на значительном удалении от мест постоянного проживания людей, превышение ПДКр.з. по всем ЗВ на площадке строительства не наблюдается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гарипов Р.Ф., Шарафутдинова Г.М., Барахнина В.Б. Анализ рисков на основе результатов оценки культуры безопасности // Безопасность труда в промышленности. 2019. № 9. С. 82-88.
2. Желонкина Е.Э. Техногенное влияние геологоразведочных работ на экологическое состояние окружающей среды / Е.Э. Желонкина, А.В. Фомина, Е.Г. Пафнутова, И.В. Чуксин // Геология, география и глобальная энергия. 2022. № 2 (85). С. 110-117.
3. Киреев И.Р. Утилизация бурового шлама с получением компонентов строительной смеси / И.Р. Киреев, Г.И. Латыпова, К.Ш. Ямалетдинова, В.Б. Барахнина // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2023. № 3(312). С. 62-68.
4. Киреев И.Р., Тагирова К.Б., Абдрахманова К.Н. Определение сценариев возможных аварий в пункте подготовки и сбора нефти // Нефтегазовое дело. 2020. №1. С. 89-107.
5. Нурлыева А. Достижения в технологиях добычи нефти: повышение эффективности и снижение экологического воздействия / А. Нурлыева, О. Салыхова, С. Нурыева, Г. Бердиева // A Posteriori. 2024. № 12. С. 43-45.
6. Тагирова К.Б., Гилязов А.А., Барахнина В.Б. Биотестирование буровых сточных вод на проростках кресс-салата, водорослях и низших ракообразных // Экологический вестник России. 2020. № 6. С. 14-17.
7. Вадулина Н.В., Гилязов А.А., Тагирова К.Б. Анализ источников загрязнения атмосферы на нефтегазовом предприятии // Экологический вестник России. 2020. № 6. С. 10-13.
8. Тагирова К.Б., Киреев И.Р., Барахнина В.Б. Определение сценариев возможных аварий с загрязнением окружающей природной среды в пункте подготовки и сбора нефти // Экологический вестник России. № 1. 2020. С. 22-28.
9. Оптимизация учета ущерба от аварийного разлива нефти с помощью цифровых технологий / Е.В. Филиппова [и др.] // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе», 2024. № 5(320). С. 18-23.

Поступила в редакцию: 24.02.2025
Принята в печать: 17.03.2025

© Васильев А.В., Барахнина В.Б.,
Ильясов И.А., 2025.